

Four New Combinations in Cactaceae

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—The new combinations *Echinopsis luisramirezii*, *Eriosyce camanaënsis*, *Mammillaria thomasii* and *Parodia gladiata* are proposed.

Echinopsis luisramirezii (Lodé & F.Carlier) M.van der Meer **comb. nov.**

≡ *Chamaecereus luisramirezii* Lodé & F.Carlier — Int. Cact. Advent. 30(2): 3 (2018)

<https://www.cactusnames.org/echinopsis-luisramirezii>

Eriosyce camanaënsis (F.Cáceres) M.van der Meer **comb. nov.**

≡ *Islaya camanaënsis* F.Cáceres — Quad. Bot. Amb. Appl. 30: 34 (2020)

<https://www.cactusnames.org/eriosyce-camanaensis>

Mammillaria thomasii (García-Mor., Rodr.González, J.García-Jim. & Iamónico) M.van der Meer **comb. nov.**

≡ *Codemia thomasii* García-Mor., Rodr.González, J.García-Jim. & Iamónico — Acta Bot. Mex. 127(e1626): 2 (2020)

<https://www.cactusnames.org/mammillaria-thomasii>

Parodia gladiata (V.Gapon & Ponomareva) M.van der Meer **comb. nov.**

≡ *Wigginsia gladiata* V.Gapon & Ponomareva — Kaktus-Klub, n.s. 4(1): 7 (2020)

<https://www.cactusnames.org/parodia-gladiata>

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

ORCID 0000-0002-5182-9615

Roggekamp 379

NL-2592 VV Den Haag

m@vdm.nu

